

САБЗАВОТ ЭКИНЛАРИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6654019>

Хабибуллаев Файзулла Набибуллаевич

ФарДУ таянч докторант,

Каюмова Раънохон Шухратовна

ФарДУ магистрант

Қишлоқ хўжалиги Ўзбекистон иқтисодиётининг муҳим тармоғи ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик экинларидан мўл ҳосил олиш ва етиштирилган ҳосилни сақлаб қолишдаги асосий омиллардан бири зараркунанда, касаллик ва бегона ўтларлардан ҳимоя қилишдир.

Республикамизда қишлоқ хўжалик экинларининг деярли ҳаммаси зараркунандаларидан зарар кўради. Қишлоқ хўжалик зараркунандаларининг озиқланиш хусусиятларига кўра 2 турга ажралади; сўрувчи ва кемирувчи зараркунандалари.

Маданий экинларнинг сўрувчи зараркунандалари ўзларининг сўрувчи типдаги оғиз апарати билан маданий экинларнинг вегетатив генератив органларининг хужайраларининг суюқликларини сўриб озиқланади. Масалан ўзларининг шу озиқланиш фаолияти билан ўсимликнинг ривожланишдан орқада қолиш, тўқималардаги фотосинтез жараёнининг издан чиқишига баргларининг бужмаланишига ва сарғайиб қуриб қолишига сабабчи бўлса, кемирувчи зараркунандалар улардан фарқли равишда ўсимликнинг у ёки бу органларини кемириб ҳосил экинларининг жароҳатланиши ёки ўсимликнинг қуриб қолишига сабаб бўлади. Сабзавот экинларининг ер ости зараркунандалари ўзининг катта иқтисодий зарар этказиши билан ажралиб туради. Булардан тунламлар личинкаси илдиз қурти, яъни томир қурти ўсимликлар илк вегетациясида илдиз чиқараётган пайтданоқ илдиз, уруғпалла баргларини кемириб ниҳолни қуритади. Айрим ҳолатларда майдондаги кўчатларни кўплаб кемириб зарарлаши туфайли майдондаги кўчат қалинлиги камайиб кетади. Қолган кўчатлар эса қопламайди. Бундай ҳолатларда айрим экинларнинг бир неча мартадан қайта экишга тўғри келади. Бу эса сарф ҳаражатнинг ошиқча бўлиши, тан нархининг кўтарилиб кетишига сабабчи бўлди. Кўплаб зараркунандаларнинг ривожланиш ҳаёт тарзи тупроқ остида яширин ўтганлиги учун ҳам унга қарши кимёвий воситадан фойдаланиб курашиш унча фойда бермайди. Шу туфайли ҳам бу зараркунандаларга қарши курашнинг унинг ўзига хос экологик хусусиятларидан фойдаланиш керак. Масалан: кузги тунлам қурти ўсимлик ерни бетига чиқмасдан илгарироқ туҳум

ҳолатда қўйпечак, итузум, қора ва қизил мачин каби ёввойи ўтларнинг барг япроғи остига кесакларга тухум қўйган бўлади.

Тухумдан чиққан ёш қуртча ўзи қўйилган баргнинг буйраксимон баргнинг кемириб озиқланади. 1 ёшни ўтаб, 2 ёшда ўсимлик илдиз бўғзига ўтади. Илдиз бўғзини ҳалқасимон ёки ярим ойсимон шаклда кемиради. Тупроқ остидаги муртакни жиддий зарарлашидан ер устига чиқармайди. Шундай қилиб майдондаги кўчатлар сони кескин камайиб кетади. 2019 йилда Фарғона вилоятида илдиз қуртининг иқтисодий зарари шунчалик катта бўлдики 3–4 мартадан такрорий экиш туфайли етиштирилган ҳосилдан даромад сарфини қоплай олмади. Илдиз қуртига қарши кўр-кўрона кимёвий воситалар билан қарши курашиши кутилган натижа бермади. Бунинг сабаби қурт ўзининг активлик пайтини кўпроқ тупроқ остида ўтказади. Кундузи сепилган захарлар қуртга умуман таъсир қилмайди. Унинг муҳим биоэкологик хусусияти тупроқ остидаги горизантал ва суткалик вертикал ҳаракатланиб тупроқ устига чиқишини аниқлаб қарши кураш воситасидан фойдалангандагина кутилган самара беради.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда биз фитофагларнинг айрим экологик хусусиятларини илмий асосда ўрганишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Чунки водийдаги 2019–2020 йилларда сабзавот экинларини 2–3 марта, қовунни 3 марта, маккажухорини 2–3 марта қайта экилганлиги водий шароитидаги ҳамма фермер хўжаликларига зарар етказганлиги водий шароитида сабзавот зараркунандаларини диққат билан ўрганиш заруриятини келтириб чиқарди. Шунинг учун ҳам биз сабзавот экинлари зараркунандаларини биоэкологик хусусиятларини ўрганишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Фарғона водийси Марказий Осиёда муҳим иқтисодий ҳудуд бўлиб, бу жойда давлат учун энг муҳим бўлган сабзавот экинларини етиштириш жуда яхши йўлга қўйилган. Бу муҳим қишлоқ хўжалик экинларининг йилда етиштирилаётган экинлар қишлоқ хўжалик зараркунандалар томнидан нес-нобуд қилинади. Бу зараркунандалар ичида тунламнинг личинкаси– илдиз қурти ҳам катта иқтисодий зарар етказади. Жумладан тунламлар ўсимликларни янги униб чиқаётган пайтида уруғпаллаларни, бошланғич илдизнинг ўқ илдизини илдиз бўғзидан кемириб ўйиб еб, майдондаги ниҳоллар сонини кескин камайишига сабабчи бўлади, яъни улар ўсимликнинг ёш ниҳоллик пайтида майин бўлганлиги туфайли биргина қишлаб чиққан қурт ғумбакка айлангунга қадар ёки янги тухумдан чиққан қурт 2 – личинкалик ёшидан бошлаб ўсимлик кўчатининг илдиз бўғзини кемириб қуритиб қўяди. Қишлаб чиққан баҳорги 1– авлод қуртлари ғўзанинг то 8–12 та чинбарг ҳосил қилгунча ғўзага зарар этказа олади. 2–авлод қуртлари эса бошоқли экинлар ўрнига

экилган кечки пахта, маккажухори, супурги, полиз ва сабзовот экинлари, тамаки билан озиқланади.

Кимёвий воситалар фақат зараркунандаларни турини эмас балки экотизимдаги уларнинг табиий кушандалари “Фойдали ҳашаротлар”ни ҳам ёппа қирилиб кетишига сабабчи бўлади, бу эса ўз навбатида энтомофагларнинг қирилишига сабабчи бўлади. Сақланиб қолган фойдали ҳашаротларнинг бу миқдорий зичлигини бошқариб туришга етарли миқдор қолмайди, шунинг учун ҳам зараркунандалик миқдори йил сайин ортиб боради.

Фитофаг турлар экологик хусусиятларини яхши ўрганмаслик қўлланаётган кимёвий захарнинг кутилган самарасини бермайди ва унга аҳамият ҳам берилмайди. Агар зараркунанда миқдорини бошқара оладиган даражадаги унинг табиий кушандалари 3 та 5 та йиртқич жужалеу қўнғизлари 1м3 бўлган тақдирда уларнинг ёш личинкаларини еб миқдоран камайтиришини бошқариш ҳам мумкин. Бундай ҳолда ҳам захарли кимёвий моддалардан воз кечиш мумкин.